

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

2-МАХСУС СОҲ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР-2

JOURNAL OF LAW RESEARCH
SPECIAL ISSUE-2

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№SI-2 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2024-SI-2>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Artur Gambaryan

yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)

Yosuke Shamoto

yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННЫЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna

yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslavovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee

yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna

yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi

yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Egamberdiyev Eminjon

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.

Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb

yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farxod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Hayitov Sherzod Rahmatullayevich HUQUQIY EKSPERIMENT: XORIJIY DAVLATLAR TAJRIBASI.....	5
2. Мухамедов Ҳайдарали Мелиевич ЯНГИ ДАВРДА ИНГЛИЗ ҲУҚУҚИНИНГ РИВОЖЛАНИШ ТЕНДЕНЦИЯСИ.....	12
3. Yuldoshbekov Avazbek Alisher o'g'li SOLIQ MASLAXATI XIZMATINING HUQUQIY TABIATI VA O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	38
4. Абдуалимова Мадина Шухратовна НАУЧНО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ПО ПРАВОВЫМ ПРОБЛЕМАМ НА ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ НА ЗЕМЛЮ.....	46
5. Хайитмуродов Улугбек Отабекович ПРАВОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗРЕШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ СПОРОВ В УЗБЕКИСТАНЕ: ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ.....	61
6. Назарова Мархабо Неъматжон кизи ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ОБРАЗОВАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ В РАЗВИТИИ ЖЕНСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В УЗБЕКИСТАНЕ: ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И ЧАСТНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ.....	69
7. Файзиев Шухрат Хасанович ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕВЕНТИВНЫХ МЕР В МЕХАНИЗМЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ.....	77
8. Mardonov Kamol Karomat o'g'li SUD HUJJATLARINI IJRO ETISHDA QONUNCHILIKKA RIOYA ETILISHI USTIDAN PROKUROR NAZORATINI TAKOMILLASHTIRISHNING AYRIM MASALALARI.....	91
9. Шокиров Ойбек Азизжон ўғли ПРОКУРАТУРА ТОМОНИДАН МАҲАЛЛИЙ ИЖРОИЯ ҲОКИМИЯТИ НОРМАТИВ ҲУҚУҚИЙ ҲУЖЖАТЛАРИ ҚОНУНИЙЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ МАСАЛАЛАРИ.....	100
10. Norova Nasiba Azamatovna THE ROLE OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN ENHANCING THE WORK OF CRIMINAL PROCEDURE SPECIALISTS IN UZBEKISTAN.....	108
11. Egamberdiyev Dilshodjon Alisherovich YEVROPA MINTAQASI DAVLATLAR O'RTASIDA QO'SHMA TERGOV GURUHLARI TUZISHNING XALQARO-HUQUQIY MEKANIZMI.....	115
12. Махаматов Махмуд Махаматаминович ХАЛҚАРО ЖИНОЯТ СУДИ СТАТУТИ ДОИРАСИДА ХАЛҚАРО ЖИНОЙ ЖАВОБГАРЛИККА ТОРТИШНИНГ МОДДИЙ АСОСЛАРИ.....	128

ISSN: 2181-9130
www.tadqiqot.uz

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ
ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

Шокиров Ойбек Азизжон ўғли,
Ўзбекистон Республикаси

Ҳуқуқни муҳофаза қилиш академияси докторанти
E-mail: oybekazizovich@mail.ru

ПРОКУРАТУРА ТОМОНИДАН МАҲАЛЛИЙ ИЖРОИЯ ҲОКИМИЯТИ НОРМАТИВ ҲУҚУҚИЙ ҲУЖЖАТЛАРИ ҚОНУНИЙЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ МАСАЛАЛАРИ

For citation: Shokirov Oybek Azizjon ogli. THE ISSUES OF ENSURING THE LEGALITY OF LOCAL EXECUTIVE AUTHORITIES' REGULATORY ACTS BY THE PROSECUTOR'S OFFICE. Journal of Law Research. 2024, Special issue 2, pp.100-107

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13524420>

АННОТАЦИЯ

Маҳаллий ижроия ҳокимияти органларининг норматив-ҳуқуқий ҳужжатларининг қонунийлигини назорат қилишнинг самарали тизимини яратиш Конституция билан кафолатланган маҳаллий давлат ҳокимияти органларининг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш ва амалга оширишни таъминлайдиган муҳим давлат вазифасидир. Маҳаллий ижроия ҳокимияти органларининг ноқонуний норматив-ҳуқуқий ҳужжатларининг асосий қисми прокуратура томонидан аниқланади. Мақолада маҳаллий давлат ижроия ҳокимияти органларининг норматив-ҳуқуқий ҳужжатларининг қонунийлиги устидан прокурор назоратининг энг долзарб муаммолари кўриб чиқилади. Муаллиф жойларда қонун устуворлигини таъминлаш масалалари бўйича прокуратура фаолиятини ҳуқуқий тартибга солишни такомиллаштиришни таклиф қилади.

Калит сўзлар: прокурор, назорат, прокурорнинг таъсир чоралари, норматив-ҳуқуқий ҳужжат, норматив-ҳуқуқий ҳужжат устидан протест билдириш.

Шокиров Ойбек Азизжон угли,

Докторант Правоохранительной академии
Республики Узбекистан
E-mail: oybekazizovich@mail.ru

ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОКУРАТУРОЙ ЗАКОННОСТИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ НА МЕСТАХ

АННОТАЦИЯ

Эффективная система надзора за законностью нормативно-правовых актов органов исполнительной власти на местах является важной государственной задачей, обеспечивающей защиту и реализацию гарантированных Конституцией прав местного самоуправления. Основной массив незаконных нормативно-правовых актов органов власти на местах

определяется органами прокуратуры. В статье рассматриваются наиболее актуальные проблемы прокурорского надзора за законностью нормативно-правовых актов органов исполнительной власти на местах. Автором предлагается внесение изменений в правовое регулирование деятельности органов прокуратуры по вопросам обеспечения законности на уровне местной власти.

Ключевые слова: прокурор, надзор, акты прокурорского реагирования, нормативно-правовой акт, опротестование нормативно-правовых актов.

Shokirov Oybek Azizjon ogli,

PhD student of the Law Enforcement Academy
of the Republic of Uzbekistan
E-mail: oybekazizovich@mail.ru

THE ISSUES OF ENSURING THE LEGALITY OF LOCAL EXECUTIVE AUTHORITIES' REGULATORY ACTS BY THE PROSECUTOR'S OFFICE

ANNOTATION

An effective system of supervision over the legality of regulatory legal acts of local executive authorities is an important state task that ensures the protection and implementation of the rights of local self-government guaranteed by the Constitution. The bulk of illegal regulatory legal acts of local authorities is determined by the prosecutor's office. The article examines the most pressing problems of prosecutorial supervision over the legality of regulatory legal acts of local executive authorities. The author proposes to amend the legal regulation of the activities of prosecutor's offices on issues of ensuring legality at the local government level.

Keywords: prosecutor, supervision, acts of state prosecutor's reaction, legal normative act, litigation of legal normative acts.

Маҳаллий давлат ҳокимияти органлари норма ижодкорлиги роли ва аҳамиятини ўрганиш давомида, давлат томонидан қонун устуворлиги ва қонунийликни таъминлаш юзасидан олиб борилаётган ташкилий-ҳуқуқий чораларни қайд этиш лозим. Ушбу соҳада қабул қилинган муҳим ҳужжатлардан бири Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 13 декабрдаги ПҚ–4551-сонли “Конституция ва қонун устуворлигини таъминлаш, бу борада жамоатчилик назоратини кучайтириш ҳамда жамиятда ҳуқуқий маданиятни юксалтириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги қароридир. Хусусан, мазкур қарор муқаддимасида алоҳида қайд этиладики, “... Конституция ва қонун устуворлигини таъминлаш қонун бузилиши билан боғлиқ салбий оқибатларга қарши самарали курашишни ҳамда бундай ҳолатнинг барвақт олдини олишга қаратилган таъсирчан тизимни шакллантиришни талаб этмоқда” [1]. Ушбу норматив-ҳуқуқий ҳужжатнинг деярли барча қоидалари, шу жумладан Конституция ва қонун устуворлигини таъминлаш, бу борада назоратни кучайтириш ҳамда жамиятда ҳуқуқий маданиятни юксалтириш бўйича чора-тадбирлар дастури тадқиқотчилар орасида алоҳида қизиқиш уйғотиши керак.

Биринчи навбатда, ушбу қоидалар маҳаллий давлат ҳокимияти органларининг маҳаллий ҳалқ манфаатларга бевосита дахлдор қарорлар лойиҳалари устидан экспертиза институтини янада ривожлантириш, шунингдек ушбу турдаги қарорлар қабул қилиниши тўғрисида ўз вақтида хабардор қилишни таъминлашга қаратилган. Шуниси қизиқарлики, тасдиқланган Дастурнинг асосий мақсадларидан бири сифатида Конституция ва қонун устуворлигини, давлат органлари қарорлари, мансабдор шахсларнинг хатти-ҳаракатлари қонунларга тўлиқ мувофиқ бўлишини таъминлаш, қонунлар ижросини самарали ташкил этиш, шунингдек жамиятда ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданиятни юксалтириш борасидаги ишларни янги босқичга кўтариш, ҳуқуқий ахборотни замонавий усуллар орқали кенг оммага етказиш, ҳар бир фуқаро ва мансабдор шахсларда Конституция ва қонунларга ҳурмат ҳиссини шакллантириш белгиланган.

Шу муносабат билан, бу борада прокуратура органи фаолиятининг ушбу ғоятда муҳим йўналишида самарали ва таъсирчан ҳуқуқий ишларни олиб бориш учун зарур бўлган чора-тадбирлар доирасини белгилашни мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз. Бизнинг фикримизча, қонунийликни таъминлаш бўйича иш мазмун жиҳатидан қуйидаги чора-тадбирлар мажмуини ижро этишни мўлжаллаши керак:

- 1) ҳуқуқий мониторинг;
- 2) қонун устуворлиги ва қонунийликни таъминлаш учун зарур бўлган ҳуқуқий ҳужжатларни масъул ижрочилардан талаб қилиб олиш;
- 3) қонун устуворлиги ва қонунийлик принципига риоя этишни таъминловчи чора-тадбирларни амалга ошириш бўйича таклифлар ишлаб чиқиш;
- 4) қонунлар ва қонуности норматив ҳужжатларининг талаблари аниқ ва бир хилда бажарилишини ташкил этиш;
- 5) Маҳаллий давлат ҳокимияти органи фаолиятида қонун устуворлиги ва қонунийлик принципига риоя этилиши устидан ички назорат ўрнатилганини текшириш;
- б) қонун устуворлигини таъминлаш ва қонунийликни мустақамлаш бўйича иш натижаларини баҳолаш.

Қайд этиш лозимки, маҳаллий норма ижодкорлиги аҳамияти унинг жойлардаги аҳолининг маҳаллий аҳамиятга эга бўлган масалаларни ҳал қилиш билан боғлиқ эҳтиёжларига яқинлиги, фуқароларнинг манфаатларини тегишли маҳаллий ҳуқуқий ҳужжатлар нормаларида белгилаш орқали амалга ошириш имкони билан белгиланади [2].

Шу билан бирга, жойларда қонунга хилоф норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг қабул қилиниши натижасида фуқароларнинг, жумладан, аҳолининг ижтимоий ҳимояланмаган тоифаларининг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатлари бузилиши мумкин. Бинобарин, маҳаллий давлат ҳокимияти органларининг норматив-ҳуқуқий ҳужжатлари қонунийлиги устидан самарали прокурор назорати тизимини яратиш муҳим давлат вазифасидир.

Маҳаллий давлат ҳокимияти органларининг ноқонуний норматив-ҳуқуқий ҳужжатлари аксарияти прокуратура текширувлари давомида аниқланади. Жумладан, олинган статистик маълумотларга кўра маҳаллий давлат ҳокимияти органларининг 2019-2021 йилларда жами 28 253 та ҳужжатлари, шундан прокуратура, адлия ва бошқа органлар таъсир чораларига асосан 14 492 та қарор ва фармойишлар бекор қилинган ва 8 725 таси қонун ҳужжатларига мувофиқлаштирилган, 5 036 таси суд органлари томонидан ҳақиқий эмас деб топилган. [3].

Прокурорнинг маҳаллий норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар қонунийлигини устидан назорат қилиш ваколатлари Ўзбекистон Республикасининг 29.08.2001 йилдаги 257-II-сон “Прокуратура тўғрисида”ги қонуни, шунингдек Бош прокурорнинг буйруқлари ва кўрсатмалари билан тартибга солинади.

Таъкидлаш керакки, қонунчиликда “маҳаллий норматив-ҳуқуқий ҳужжат” атамаси таърифи мавжуд эмас. Ўзбекистон Республикасининг 02.09.1993 йилдаги 913-XII-сон “Маҳаллий давлат ҳокимияти тўғрисида”ги Қонунининг 6-моддасида “Халқ депутатлари Кенгаши ва ҳоким қабул қиладиган ҳужжатлар” турлари берилган, Ўзбекистон Республикасининг 20.04.2021 йилдаги ЎРҚ-682-сон “Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар тўғрисида”ги қонуни 3-моддасида фақат норматив-ҳуқуқий ҳужжатнинг умумий тушунчаси берилган, холос. Айни дамда, айрим олимлар тўғри қайд этиб ўтганидек, қонунчиликда маҳаллий ҳокимият органлари ҳужжатларини норматив ва норматив тусга эга бўлмаган ҳужжатларга ажратиш аниқ ва изчиллик билан кўрсатилмаган [4].

Амалдаги қонунчиликда маҳаллий норматив-ҳуқуқий ҳужжат тушунчасига таъриф қонуности ҳужжатида бериб ўтилган. Жумладан, Ўзбекистон Республикаси адлия вазирининг 2014 йил 28 февралдаги 53-мқ-сонли буйруғи билан тасдиқланган Маҳаллий норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни тайёрлаш ва қабул қилиш қоидаларига кўра, маҳаллий норматив-ҳуқуқий ҳужжат вазирлик, давлат қўмитаси ва идора томонидан белгиланган тарзда қабул қилинган, умум мажбурий давлат кўрсатмалари сифатида ҳуқуқий нормаларни белгилашга, ўзгартиришга ёки бекор қилишга қаратилган расмий ҳужжатдир. [5].

Прокурорлар ўзининг амалий фаолиятида бу борада юқорида берилган иккита қонун ҳужжатидан ташқари, Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 24.12.2019 йилдаги 24-сон “Маъмурий органлар ва улар мансабдор шахсларининг қарорлари, ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги) устидан шикоят қилиш тўғрисидаги ишларни кўриб чиқиш бўйича суд амалиёти ҳақида”ги қарорида келтирилган маъмурий орган қарори таърифини ҳам инобатга олишади.

Жумладан, Олий суд Пленуми ушбу қарорининг 5-бандида қайд этилишича, қарор деганда, маъмурий орган ёки унинг мансабдор шахси томонидан яқка ёки коллегия тарзда қабул қилинган ва муайян ҳуқуқий оқибат туғдирувчи ҳужжат тушунилади.

Бунда шуни назарда тутиш лозимки, қарорлар белгиланган шаклда (масалан, жойлардаги ижро ҳокимияти органлари қарорлари) ёки эркин тарзда (масалан, фуқаронинг муурожаатини қаноатлантиришни рад этиш тўғрисидаги ёзма хабар) қабул қилиниши мумкин.) [6].

Амалдаги қонунчиликка мувофиқ, прокурорларга фуқароларнинг ҳуқуқлари ва эркинликларига дахлдор бўлган норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни мунтазам равишда сўраш ва ўрганиш, маҳаллий давлат ҳокимияти вакиллик ва ижроия органларининг қўмиталари, комиссиялари ва ишчи гуруҳлари ишида иштирок этиб бориш юкланади.

Прокурорлар маҳаллий давлат ҳокимияти органлари томонидан норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни прокуратурага киритиш ташаббуси билан чиқадилар; ҳужжатларни тақдим этиш бўйича талаблар ва сўровлар маҳаллий давлат ҳокимияти органларига юборилади; ҳужжатлар прокурор ёки бошқа прокуратура ходими иштирокида маҳаллий давлат ҳокимияти органлари қўмиталари, комиссиялари ва ишчи гуруҳлари билан бирга ўрганилади.

Норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни прокуратура органларига жўнатишни ташкил этиш ташаббускорлик билан чекланмайди. Масалан, Россия Федерациясида айрим туманларда прокурорлар ташаббуси билан шаҳар, туман прокуратуралари ва маҳаллий давлат ҳокимияти органлари ўртасида икки томонлама шартномалар тузилган бўлиб, унга кўра улар прокуратура органларига маҳаллий норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳаларини тақдим этиш мажбуриятини зиммасига олади [7].

Маҳаллий давлат ҳокимияти органлари норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни прокуратурага киритишга мажбур эмас, шунингдек, ҳужжатларда аниқланган номувофиқликларни бартараф этиш бўйича прокурорнинг таклифлари ва протестларини қабул қилмаслиги мумкин, чунки ушбу прокурор назорати ҳужжати маҳаллий давлат ҳокимияти органи мансабдор шахслари учун мажбурий тусга эга эмас.

Қонунни бузишга йўл қўйилмаслиги тўғрисида огоҳлантирувлар бериш масаласи ҳам алоҳида эътиборга лойиқдир. Маълумки, “Прокуратура тўғрисида”ги қонуннинг 42-моддасига мувофиқ, Прокурор фуқароларнинг қонун билан кўриқланадиган манфаатларига, ҳуқуқ ва эркинликларига, жамият ҳамда давлат манфаатларига зарар етказиши мумкин бўлган ғайриқонуний хатти-ҳаракатлар тайёрланаётганлиги хусусида ишончли маълумотлар мавжуд бўлганда ҳуқуқбузарликнинг олдини олиш мақсадида мансабдор шахсларга қонуннинг бузилишига йўл қўймаслик ҳамда ҳуқуқбузарлик содир этганлик учун жавобгарликни тушунтириш ҳақида ёзма равишда огоҳлантирув юборишга ҳақлидир [8].

Маҳаллий норматив-ҳуқуқий ҳужжатда амадаги қонун ҳужжатларига номувофиқликлар ғайриқонуний хатти-ҳаракатлар тайёрланаётганлиги хусусида ишончли маълумотлар мавжудлигидан далолат беради. Шу билан бирга, Бош прокурорнинг маҳаллий давлат ҳокимияти органлари норматив-ҳуқуқий ҳужжатлари қонунийлигини назорат қилиш масалаларини батафсил тартибга солувчи буйруқларида норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳаларда қонун ҳужжатларига мувофиқ келмайдиган нормаларни аниқлаш муносабати билан мансабдор шахсларга огоҳлантирувлар бериш кўзда тутилмаган.

Қабул қилинган маҳаллий норматив-ҳуқуқий ҳужжатлардаги қонунга зид нормаларни бартараф этиш учун прокурорга анча самарали ҳуқуқий воситалар берилади. Бироқ, назаримизда, прокурорнинг ваколатларини амалга ошириш учун қабул қилинган норматив-

хуқуқий ҳужжатларнинг прокуратура органларига тўлиқ ва ўз вақтида келиб тушишини таъминлаш зарур.

Қонунчиликда маҳаллий давлат ҳокимияти органларининг норматив-хуқуқий ҳужжатларини прокуратурага ўрганиш учун юбориш мажбурияти белгиланмаган, бу эса маҳаллий миқёсдаги умуммажбурий ва индивидуал тусдаги нормалар ишлаб чиқиши устидан назоратни ташкил этишда қийинчиликларга олиб келади.

Ваҳоланки, жорий йилнинг 28 март ҳолатига e-qaror.gov.uz электрон тизимида 221 та вилоят, туман, шаҳар ҳокимиятлари қабул қилган 76 мингга яқин ҳоким қарорлари ҳақида маълумот мавжуд. Ушбу маълумотларга кўра, Ўзбекистонда ҳокимиятлар бир йил ичида кунига ўртача 177 та қарор қабул қилган [9].

Шак-шубҳасиз, прокуратура эътиборини нафақат маҳаллий ҳокимият органи норматив-хуқуқий ҳужжатини ишлаб чиқиш ва қабул қилиш босқичлари талаб қилади. Белгиланган тартибда қабул қилинган норматив-хуқуқий ҳужжат амалдаги қонун ҳужжатларига ўзгартиришлар киритилганда тузатишлар киритиш ёки бекор қилишни талаб қилиши мумкин.

Қайл этиш лозимки, бу борада Россия Федерацияси тажрибасини ижобий сифатида қабул қилиш мумкин. Хусусан РФ Бош прокурорининг 2007 йил 2 октябрдаги 155-сонли буйруғининг 2.3-бандига биноан прокурорлар федерал қонун ҳужжатларига ўзгартириш киритилган кундан бошлаб бир ой ичида маҳаллий давлат ҳокимияти органларида амалдаги норматив-хуқуқий ҳужжатлар билан қиёсий ўрганишларни ўтказиб, федерал қонунга зид бўлган норматив-хуқуқий ҳужжатлар мавжудлиги ёки мавжуд эмаслиги тўғрисида тегишли ҳужжатларни тузиши шарт. [10].

Маълумки, ҳар қандай прокуратура ўрганиши самарадорлиги маҳаллий давлат ҳокимияти органлар норматив-хуқуқий ҳужжатларига оид маълумотлар банки мавжудлиги билан боғлиқ. Маҳаллий давлат ҳокимияти органи, айниқса қишлоқ аҳоли пунктлари даражасида норматив-хуқуқий ҳужжатларни ҳисобга олиш ва тизимлаштириш бўйича ишлар тўғри йўлга қўйилмаганлигини ҳисобга олсак, норматив-хуқуқий ҳужжатларнинг реестри, унга киритилиши лозим бўлган норматив-хуқуқий ҳужжатларнинг тўлиқ мажмуини ўз ичига олмайди, шу боис прокуратура органлари зиммасига юкланган вазифаларни бажариш анча қийинчилик туғдиради.

Қонунга хилоф маҳаллий норматив-хуқуқий ҳужжатлар юзасидан прокурор таъсир чоралари “Прокуратура тўғрисида”ги қонун, шунингдек Бош прокурорнинг буйруқлари ва кўрсатмалари билан белгиланади.

Прокурор амалдаги қонун ҳужжатларига зид бўлган норматив-хуқуқий ҳужжат устидан протест келтириш, маҳаллий миқёсдаги норматив-хуқуқий ҳужжатни тўлиқ ёки қисман ҳақиқий эмас деб топиш тўғрисида судга ариза билан мурожаат қилиш ва қонунбузарликларни бартараф этиш тўғрисида тақдимнома киритиш ҳуқуқига эга.

Маҳаллий давлат ҳокимияти органлари прокурорнинг протести ва тақдимномасини қонун ҳужжатларида белгиланган муддатларда кўриб чиқишлари шарт, аммо юқорида таъкидлаганидек, улардаги прокурорнинг талаблари ва таклифларини бажаришга мажбур эмас.

Мисол учун, Андижон шаҳар прокуратураси томонидан ўтказилган ўрганиш давомида, Андижон шаҳар ҳокими Ўзбекистон Республикаси Ер кодексининг 7-моддаси ҳамда Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 28 январдаги 63-сон қарори билан тасдиқланган “Якка тартибда уй-жой қуриш учун ер участкалари бериш ва ер участкаларига мерос қилиб қолдириладиган умрбод эгалик қилиш ҳуқуқини реализация қилиш тартиби тўғрисида”ги Низом талабларига зид равишда 2020 йил 11 сентябрда 403-қ сон қарори билан Андижон шаҳар 2-тор Х.Ниёзий кўчаси 5-уйда яшовчи фуқаро Рўзиев Мансурбекга, шаҳар ҳокимлиги захирасида бўлган 6-тор Х.Ниёзий кўчаси 14-майдон 200,0 кв.метрдан иборат (кв.116б, уч1008а) ер майдони якка тартибда уй-жой қуриш учун аукционсиз ажратиб берилганлиги аниқланиб, ушбу ҳолат бўйича шаҳар ҳокимининг 2020 йил 11 сентябрдаги қонун ҳужжатларига зид бўлган 403-қ-сон

қарорига нисбатан протест келтириш учун Андижон шаҳар прокуратурасига 2020 йил 8 октябрь куни 1-60/11-7/418-сонли таклиф киритилди.

Андижон шаҳар прокуратураси томонидан адлия бўлими таклифи кўриб чиқилиб, ҳокимликка 2020 йил 13 октябрда 10.2/273-қ-20-сонли протести киритилди. Бундан ташқари Андижон вилоят адлия бошқармаси томонидан шаҳар ҳокими номига юқоридаги қарорни бекор қилишни сўраб 2020 йил 12 октябрда 06-02-13/35-сонли тақдимнома киритилди.

Андижон шаҳар ҳокимлиги томонидан вилоят адлия бошқармасининг тақдимномаси ҳамда шаҳар прокурорининг протести асосида 2020 йил 19 октябрдаги 444-қ-сон қарори билан 2020 йил 11 сентябрдаги қонун ҳужжатларига зид бўлган 403-қ-сон қарори бекор қилинди [11].

Судга ариза билан мурожаат қилиш охириги чоралардан бири бўлиб, прокурорнинг бошқа таъсир чораларни кўриш имкониятлари тугаган тақдирда қўлланилади. Бироқ, суд муҳокамаси кўп вақт талаб этади ва аниқланган қонунбузилишни тезкор бартараф этишга имкон бермайди.

Масалан, Миробод туман ҳокимининг 2018 йил 15 октябрдаги қарорига кўра, туманнинг Боғишамол кўчаси, 122-уй манзилида фойдаланишдаги 400 кв. метр ер майдонида мавжуд қўшимча рухсатсиз қурилган 3 та яшаш хонаси ҳамда ёрдамчи хўжалик биноларига нисбатан С. А. номига мулк ҳуқуқи эътироф этилган ва уй-жой тегишли тартибда С. А. номига давлат рўйхатидан ўтказилган.

Маълум қилинишича, туман прокурори томонидан 2021 йил 18 июлдаги туман ҳокимининг 2018 йил 15 октябрдаги қарори бекор қилиш ҳақида протест келтирилган.

Туман ҳокимининг 2021 йил 10 сентябрдаги қарорига кўра протест қисман қаноатлантирилиб, туман ҳокимининг 2018 йил 15 октябрдаги қарорининг 2-банди, яъни “Боғишамол кўчаси, 122-уй манзилидаги умумий фойдаланишдаги 400 кв. метр ер майдонидаги фуқаро А. С. га тегишли бўлган 66,31 кв. метр ҳужжатсиз қурилмаларга шундан 40,75 кв. метр 3 та яшаш хонаси, 2 та дахлиз ҳаммом, ҳожатхона, айвон, ҳаммом-ҳожатхона ва соябонларга мулк ҳуқуқи эътироф этилсин” деб ўзгартириш киритилган.

Шунингдек, туман ҳокимининг 2021 йил 18 сентябрдаги қарори билан туман ҳокимининг 2021 йил 10 сентябрдаги қарори ўзгартириш киритилиб, яъни мазкур қарорнинг 2-бандидаги “ҳаммом-ҳожатхона” сўзлари чиқариб ташланган.

Юқоридаги ҳоким қарорларидан норози бўлиб, судга шикоят ариза билан мурожаат этган. Аммо, Тошкент туманлараро судининг 2021 йил 25 ноябрдаги ҳал қилув қарори билан туман ҳокимлигининг 2021 йил 10 сентябрдаги ҳамда 2021 йил 18 сентябрдаги қарорларини ҳақиқий эмас деб топишни лозим топилди.

Шу билан бирга, суд туман ҳокимлиги томонидан юқоридаги қонун бузилиш ҳолатларига чек қўйилиши, фуқароларнинг судларга қатнаб, маблағи ва вақтини сарфлаб, ортиқча оворагарчиликларга йўл қўйилмаслигини олдини олиш бўйича чора-тадбирлар белгилаш, айбдор шахсларга нисбатан чора кўриш ҳамда бу каби қонунбузилишларни бартараф этиш борасида хусусий ажрим чиқарган [12].

Шундай қилиб, судда прокурор аризасини кўриб чиқиш ва тугал ҳал қилиш муддати қарийб 5 ойдан ортиб кетган (18 июлдан 25 ноябргача).

Прокурор назорат ваколатларини амалга оширишда таъсир чоралари ҳужжатларини киритишда прокурор талаблари бажарилишнинг эҳтимолий салбий оқибатларини баҳолаш зарур, бунда таъсир чоралари мавжуд ҳуқуқий муносабатларни бузишга эмас, балки уларни тузатиш ва амалдаги қонунчиликка мувофиқлаштиришга қаратилган бўлиши керак [13].

Бу, биринчи навбатда, фуқароларнинг алоҳида тоифаларини ижтимоий ҳимоя қилиш соҳасидаги ҳуқуқий муносабатларни тартибга солувчи айрим норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг амал қилиши тўхтатилган тақдирда, асосиз равишда салбий оқибатларга олиб келиши мумкинлиги билан изоҳланади [14].

Маҳаллий давлат ҳокимияти органлари норматив-ҳуқуқий ҳужжатлари қонунийлиги устидан прокурор назоратини ўрнатиш муаммоларини кўриб чиқишда, давлат органлари, шу жумладан прокуратура томонидан маҳаллий давлат ҳокимияти органларига ҳаддан зиёд маъмурий босим ўтказишни олдини олиш масаласини ҳам қайд этиш жоиз.

Жойлардаги ҳокимликлар томонидан ҳал этилиши лозим бўлган вазифалар кенг кўламли эканлиги, айнаи вақтда доим ҳам етарли даражада молиявий жиҳатдан таъминланмаслиги, малакали мутахассисларнинг етишмаслиги маҳаллий ҳокимликлар мансабдор шахсларини маъмурий ва жиноий жавобгарликка тортиш учун турли асосларни келтириб чиқаради.

Бу борада илғор тажрибага мурожаат этсак, масалан, Маҳаллий ўзини ўзи бошқариш Европа Хартиясида маҳаллий ўзини ўзи бошқариш органлари фаолияти устидан маъмурий назорат чекланиши шартлигини белгилайди. Ушбу Хартиянинг 8-моддаси 3-бандига мувофиқ, маҳаллий ўзини ўзи бошқариш органлари фаолияти устидан маъмурий назорат ўрнатишда, назорат қилувчи органнинг аралашуви даражаси, у ҳимоя қилишни мақсад қилган манфаатлар муҳимлиги ўртасидаги мутаносибликка риоя қилган ҳолда амалга оширилиши керак [15].

Хулоса ўрнида қайд этиш ўринлики, жазо чоралари маҳаллий ҳокимият норма ижодкорлигида тартибни таъминлай олмайди. Муваффақиятли иш гарови норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни прокуратура органларига Е-ҚАРОР электрон тизим негизида тўлиқ ва ўз вақтида келиб тушишини таъминлаш, аниқланган камчиликларни конструктив муҳокама қилиш ва уларни тезкорлик билан бартараф этиш бўйича прокуратура ва маҳаллий давлат ҳокимияти органларининг фаол ўзаро ҳамкорлигида намоён бўлади.

Бундан ташқари, шаҳар ва қишлоқ аҳоли пунктларида юридик хизматларни кучайтириш, маҳаллий ҳокимликлар даражасида норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни ҳисобга олиш ва тизимлаштиришни қайта кўриб чиқиш ва такомиллаштириш, маҳаллий норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг реестрини тўлиқлигини таъминлаш керак.

Иктибослар/Сноски/References:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 13 декабрдаги ПҚ–4551-сон қарори (Decision PQ-4551 of the President of the Republic of Uzbekistan dated December 13, 2019)
2. Петрова Л. И., Манакова С. Г. Взаимодействие прокуратуры с органами местного самоуправления в сфере муниципального нормотворчества // Законность. 2012. — № 2. — с. 9 (Petrova L. I., Manakova S. G. Interaction of the prosecutor's office with local government bodies in the sphere of municipal rule-making // Legality. 2012. - No. 2. - p. 9)
3. <https://adliya.uz/uzb/posts/hokimlarga-ishonchsizlik-votumini-bildirish-instit>
4. Баранов П. М. К вопросу о понятии муниципального нормативного правового акта // Муниципальная служба: правовые вопросы. 2011.—с. 4. (Baranov P. M. On the issue of the concept of a municipal normative legal act // Municipal service: legal issues. 2011. - p. 4.)
5. Маҳаллий норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни тайёрлаш ва қабул қилиш қоидалари // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2014 й., 10-сон, 110-модда, 21-сон, 253-модда, 52(I)-сон, 654-модда (Rules for preparation and adoption of local regulatory legal documents // Collection of legal documents of the Republic of Uzbekistan, 2014, No. 10, Article 110, No. 21, Article 253, No. 52(I), Article 654)
6. Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг “Маъмурий органлар ва улар мансабдор шахсларининг қарорлари, ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги) устидан шикоят қилиш тўғрисидаги ишларни кўриб чиқиш бўйича суд амалиёти ҳақида”ги қарори, 24.12.2019 йилдаги 24-сон (The decision of the Plenum of the Supreme Court of the Republic of Uzbekistan "On the judicial practice of reviewing cases of appeals against the decisions, actions (inaction) of administrative bodies and their officials", No. 24 dated 12.24.2019) // <https://lex.uz/docs/4711311>.
7. Загидуллин Р. И. Участие прокуроров в нормотворческой деятельности органов местного самоуправления Законность. 2014. —№6.—с.13 (Zagidullin R.I. Participation of prosecutors in the rule-making activities of local government bodies Legality. 2014. —№6.—с.13)
8. Ўзбекистон Республикасининг 29.08.2001 йилдаги 257-II-сон “Прокуратура тўғрисида”ги қонуни // Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 2001 й., 9-10-сон, 168-модда. (Law of the Republic of Uzbekistan dated August 29, 2001 No. 257-II "On the

Prosecutor's Office" // Bulletin of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan, 2001, No. 9-10, Article 168)

9. <https://www.gazeta.uz/uz/2022/03/28>

10. Приказ генерального прокурора РФ «Об организации прокурорского надзора за законностью нормативных правовых актов органов государственной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления» от 02 октября 2007 г. № 155 // Консультант Плюс. (Order of the Prosecutor General of the Russian Federation "On the organization of prosecutorial supervision over the legality of regulatory legal acts of state authorities of the constituent entities of the Russian Federation and local self-government" dated October 2, 2007 No. 155 // Consultant Plus.)

11. <https://xs.uz/uzkr/post/andizhon-shahar-hokimining-noqonunij-qarorlari-bekor-qilindi>.

12. <https://darakchi.uz/uz/137187>

13. Хлыстуев О.В., Хобраков Д.Ц. Прокурорский надзор как институт системы контроля за законностью нормативных правовых актов органов местного самоуправления // Российская юстиция. — 2012. — № 1. (Khlystuev O.V., Khobrakov D.Ts. Prosecutor's supervision as an institution of the system of control over the legality of regulatory legal acts of local government bodies // Russian Justice. - 2012. - No. 1.)

14. Петрова Л.И., Алборова Е.Ю. Участие прокуроров субъектов Федерации в праве региональных органов государственной власти и органов местного самоуправления // Законность. л., стр. 13-14. (Petrova L.I., Alborova E.Yu. Participation of prosecutors of the subjects of the Federation in the law of regional bodies of state power and local self-government bodies // Legality. l., pp. 13-14)

15. Европейская хартия местного самоуправления. Консультант Плюс — Консультант Плюс. (European Charter of Local Self-Government. Consultant Plus — Consultant Plus) <http://www.consultant.ru/>

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

2-МАХСУС СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР-2

JOURNAL OF LAW RESEARCH
SPECIAL ISSUE-2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000